

Q1 questions related to the four areas of study

Sexo *

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

Otro:

Edad *

Marca solo un óvalo.

18-25

26-37

38-50

51-60

Más de 60

¿Cuántos traductores e intérpretes trabajan actualmente en la OIL? *

Puede detallarse el número de los que están en prácticas si los hay.

¿Cuántos traductores de directa trabajan actualmente en la OIL? *

¿Todos los traductores de inversa son intérpretes? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No necesariamente

Otro:

La OIL está dividida en dos áreas: traducción directa, por un lado; traducción inversa e interpretación, por otro. ¿Por qué? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Los intérpretes suelen tener un nivel de lengua similar en sus dos lenguas de trabajo principales, por lo que pueden realizar también traducciones inversas.
- Los traductores de directa no suelen poder o querer interpretar.
- Está organizada así desde siempre y funciona bien. No hay razón para cambiarlo.

Hay más volumen de trabajo para directa. No tienen tiempo para interpretar.

- En realidad todos hacen un poco de todo si es necesario. Esa información no es correcta.
- Otro:

Quando se incorporan nuevos traductores a la OIL tras las pruebas pertinentes deben superar con APTO la fase de prácticas, que dura seis meses. ¿Hay para ellos un seguimiento por parte de compañeros más veteranos/coordinador o reciben alguna formación específica inicial? *

Marca solo un óvalo.

Sí *Salta a la pregunta 8*

No *Salta a la pregunta 9*

¿En qué consiste ese acompañamiento o esa formación inicial? *

Explíquelo en pocas palabras, por ejemplo: guías generales y revisión de sus textos meta, formación sobre pautas de traducción de la OIL...

¿Se realizan labores de mediación cultural en las traducciones? *

Por ejemplo, la interpretación de referencias culturales poco evidentes (mediante una explicación intratextual, una búsqueda de equivalentes, una adaptación fonética de un extranjerismo...) o la detección y explicación de intertextos significativos (fragmentos de textos que pertenecen a otros textos de autor o contextos relevantes que merezca la pena señalar).

Marca solo un óvalo.

Claro, se gestionan en las propias traducciones.

Sí, pero se tratan aparte (se comentan, se explican en un correo...).

No, el público meta de las traducciones es de expertos en las materias y conocen habitualmente las culturas en ese sentido. No es necesario aclarar nada.

Otro:

¿Se imparten en la OIL cursos de formación continua para los traductores? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

¿Con qué frecuencia? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Una vez al año Dos veces al año
- Más de dos veces al año
- Cada vez que se considera necesario
- Otro:

¿Sobre qué temas o competencias? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Refuerzo o actualización de la norma lingüística
- Uso de nuevos recursos informáticos, tecnológicos, etc.
Avisos sobre lenguaje sensible y guías para su gestión
- Información de contexto (sobre un tema, una región, personas o colectivos...)
- Otro:

¿Quién los imparte? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Personal interno
- Funcionarios de otros ministerios
- Funcionarios de otros organismos y organizaciones internacionales Proveedores externos
- Otro:

¿Por qué no? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Nunca se ha hecho.
- No hay presupuesto.
- No hay tiempo.
- No se percibe una necesidad; si los traductores han ganado su plaza es porque ya saben hacer su trabajo.
- Los traductores no lo reclaman.

- Otro:

¿Qué géneros textuales se suelen traducir habitualmente? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Notas informativas breves
- Correspondencia formal
- Informes técnicos extensos
- Correos electrónicos informales
- Mensajes manuscritos
- Telegramas
- Discursos
- Tratados internacionales
- Legislación (nacional, UE o extranjera)
- Otro:

Si tuviera que describir el método de traducción que se emplea en general en la OIL, sería: *

Selecciona todos los que correspondan.

- Literalista (procurando no despegarse demasiado de la formulación original siempre y cuando el mensaje quede lo bastante claro)
- Comunicativo (con más licencias de reformulación que hagan el texto meta más natural en la lengua de llegada o más atinado en términos pragmáticos)
- Los dos. Depende del género textual.
- Depende del traductor. No hay consignas en ese sentido.
- Otro:

Indique, por favor, el método más habitual en cada caso según el género textual: *

Marca solo un óvalo por fila.

Literalista
(más pegado
a la
formulación
original)

Comunicativo (con más
reformulación en aras de la
naturalidad según el género y la
situación comunicativa)

No se
traduce
este
género
textual.

Notas informativas breves	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correspondencia formal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informes técnicos extensos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correos electrónicos informales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mensajes manuscritos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telegramas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discursos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tratados internacionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legislación (nacional, UE o extranjera)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Cómo se actúa cuando hace falta un servicio de traducción en un par de lenguas para el que no hay traductores en la OIL? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Se busca una lengua pivote para traducir (como cuando se interpreta en relé). Se externaliza acudiendo al listado de traductores jurado.
- Se externaliza acudiendo a un listado de traductores que cuentan con la aprobación de la OIL.
- Se envía a las Embajadas, Consulados o antenas de los países donde se habla esa lengua para que lo traduzcan allí.
- Se externaliza acudiendo al mercado privado.

¿Se consultan textos paralelos? *

Textos del mismo género textual en la lengua de partida o de llegada.

¿Hay revisores de todas las lenguas? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No, solo de español.
- No, de varias lenguas, pero no de todas.
- Otro:

¿Son nativos los revisores? *

Marca solo un óvalo.

- Siempre
- No necesariamente

Si quienes encargan la traducción detectan algún fallo o imprecisión cuando la *
reciben, ¿lo comunican?

Selecciona todos los que correspondan.

- Nunca hay fallos.
- Siempre lo comunican, por amabilidad.
- Siempre lo comunican, es parte del procedimiento de calidad.
- Lo comunican a veces, pero a título personal, no como parte de un procedimiento de calidad.
- Nunca lo comunican. Es probable que retoquen los textos ellos mismos.
- Nunca lo comunican. A menudo no conocen la lengua hacia o desde la que se traduce.

Si el texto original presenta un uso no sexista del lenguaje, ¿cómo se traduce? *

Marca solo un óvalo.

- Se respeta el original (por ejemplo, si en inglés pone "he/she", ponemos "él/ella"; si pone "chairperson", ponemos "presidencia"; si pone "compañeros y compañeras", ponemos "all colleagues men and women" o algo similar, etc.). Si pusiera "the chairman", pondríamos "el presidente". La traducción respeta literalmente lo que hay en el original.

- Si se percibe el deseo claro de usar un lenguaje no sexista en el original, incluso cuando literalmente no es posible respetarlo, se buscan equivalentes no sexistas en la lengua meta, aunque eso implique añadir o quitar palabras (si pone "mecánico, mecánica; ingeniero, ingeniera", ponemos "technicians and engineers, be them men or women/both men and women" o algo similar, por ejemplo; o si aparece un "s/he," ponemos la flexión de género duplicada cada vez que hace falta.
- Se hace caso omiso, en la OIL se emplea por sistema el masculino genérico y no se considera relevante ese aspecto de los textos originales (si pone chairperson hablando en general, ponemos "el presidente").
- Depende de las lenguas.
- Otro:

¿Cómo se gestiona la traducción de términos sensibles desde el punto de vista

*

político? (topónimos, nombres propios, formulaciones, etc.)

Por ejemplo, Estado Islámico, Daesh, ISIS, etc; territorios ocupados, Palestina, Judea y Samaría, etc; denominaciones de determinados pasos (que no pueden llamarse "frontera"); términos como "blockade" al hablar del bloqueo naval (en Gaza)... Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Los nombres propios se trasladan tal y como están en los originales, solo con adaptaciones de carácter fonético cuando el original emplea otro alfabeto.
- Se sigue la convención general para la traducción de nombres propios de persona: se respetan como en el original, salvo en el caso de reyes, papas y otros casos de personajes históricos cuyo nombre traducido ya está asentado.
- Siempre se busca equivalente para los topónimos en el par de lenguas que corresponda (London-Londres; Türkiye-Turquía). Para las denominaciones sensibles con implicaciones políticas, contamos con la información de antemano (aviso, listado interno...).
- La OIL cuenta con un registro de indicaciones específicas para términos y formulaciones sensibles. Si hay dudas, podemos contactar con quienes encargan la traducción.
- Depende del género textual, no es lo mismo un informe técnico interno que un tratado internacional.
- No, cada traductor lo hace según su criterio profesional. Solo consulta si tiene dudas.

- Los traductores de la OIL reciben formación específica en este sentido.
- Los traductores de la OIL reciben información actualizada permanentemente en este sentido.
- Forma parte del trabajo de un traductor de la OIL documentarse correctamente en este sentido.
- Otro:

¿Se emplea por sistema alguna herramienta de Traducción Asistida por *

Ordenador (TAO)?

En el Libro blanco de la traducción institucional (2012) se indicaba que en la OIL había 15 licencias de Déjà Vu para 17 traductores. Esta pregunta pretende comprobar si el crecimiento de la OIL se ha visto acompañado de una generalización en el uso de herramientas TAO.

Marca solo un óvalo.

- Sí, se usa por sistema una herramienta TAO.
- El uso de herramientas TAO está reservado para determinados géneros textuales.
- No, la hay disponible, pero su uso no es sistemático. *Salta a la pregunta 38*
- No, no se emplean herramientas TAO. *Salta a la pregunta 38*

¿Considera que facilita el trabajo? *

Marca solo un óvalo.

- Sí, lo agiliza.
- Sí, lo homogeneiza.
- No, no necesariamente.

¿Por qué? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Porque requeriría formar a toda

la OIL.

- Porque requeriría la compra de licencias.
- Porque podría afectar a la seguridad.
- Porque podría afectar a la calidad de las traducciones.
- Otro:

¿Quién crea y mantiene actualizados los glosarios? *

En el Libro blanco se indica que una de las funciones de la Oficina es la elaboración de glosarios en materias de su competencia. Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Hay terminólogos en la OIL. Los coordinadores
- Algunos traductores a quienes se les encarga la tarea Varios traductores de forma colaborativa
- Otro:

¿Cómo se elaboran? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Manualmente, con tablas en hojas de cálculo (por ejemplo, Excel).
- Manualmente, con tablas en procesadores de textos (por ejemplo, Word). Con programas de gestión terminológica.
- Otro:

¿Cómo se comparten? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- No se comparten, son de uso personal.

- Se suben a una carpeta común de un repositorio interno. Se envían entre compañeros.
- Los envía el jefe de área, que garantiza que estén actualizados.
- Otro:

¿Se trabaja con plazos? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Claro. Se indican siempre al comunicar el encargo y proporcionar el texto original. Sí. Lo que entra en el día debe quedar traducido en el día.
- No. Cada traductor avanza al ritmo que puede según su carga de trabajo.
- Otro:

¿Cómo se garantiza que las traducciones se entregan a tiempo? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Se divide el trabajo entre varios traductores.
- Gracias a la flexibilidad horaria. Los traductores a veces deben quedarse hasta que el trabajo está acabado.
- Es posible negociar los plazos con quienes encargan las traducciones.
- Otro:

¿Quién regula las cargas de trabajo de traducción? *

La gestión de proyectos es en la actualidad una tarea que desempeñan licenciados y graduados en traducción habitualmente. Implica hacer cálculos de tiempo, presupuesto y carga de trabajo; seleccionar los traductores más adecuados; distribuir y hacer seguimiento; garantizar la calidad del proceso con revisiones, edición, etc.; ser el enlace con el cliente; etc. Existen programas de gestión de proyectos que facilitan enormemente el trabajo de gestión y seguimiento. Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Los propios traductores pueden pedir, aceptar o rechazar encargos. Los jefe de área de la OIL distribuyen el trabajo.

- El director de la OIL distribuye el trabajo.
- Otro:

¿Existe algún tipo de formación en gestión de proyectos de traducción? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- Otro:

¿Le parecería útil que la hubiera? *

Marca solo un óvalo.

- Sí, podría ayudarnos a mejorar los flujos de
- trabajo. No, estamos bien organizados.

Como coordinador general o de área, ¿qué competencias o actitudes valora *

más en los traductores de la OIL?

Selecciona todos los que correspondan.

- Su dominio de la lengua A
- Su dominio de las lenguas de trabajo
- Su conocimiento del área de especialidad Su familiarización con los géneros textuales
- Sus habilidades tecnológicas (conversión de formatos, edición de documentos, gestión de herramientas TAO, gestión experta de procesadores de texto, habilidad y criterio al bucear en la red para documentarse...)
- Su capacidad y disponibilidad para colaborar con otros compañeros
- Su formación traductológica a la hora de tomar decisiones (pensar quién redacta el original, qué función cumplía en su contexto de origen, quién encarga la traducción y para qué, quién será el público meta, etc., así como saber de métodos, técnicas y estrategias para salvar los escollos que presenta cada original).
- Su rapidez

- Su capacidad de documentación
- Su versatilidad (pasar de unas tareas a otras sin dificultad ni reticencia) La calidad de sus traducciones antes del cotejo y de la revisión
- La pulcritud en la revisión
- Su criterio profesional (ideas claras y argumentos sólidos ante las decisiones que hay que adoptar).
- Otro: